

Tabela Suplementar S2: Identificações científicas fornecida pelos pesquisadores das plantas coletadas em suas respectivas pesquisas. Legenda: * = Planta citada em diferentes trabalhos onde pelo menos uma estava sem identificação ou com identificações diferentes (no segundo caso, as identificações divergentes serão colocadas separadas por ponto e vírgula), e sendo N.I.= a plantas não identificadas.

Etnoespécies	Nº	Nome Científico	Família	Usos
Abacate	2	<i>Persea americana</i> Mill.	Lauraceae	Hidratar a pele e cicatrizante
Abre caminho	1	<i>Justicia pectoralis</i> Jacq.	Acanthaceae	Cuidados com a Pele
Açaí*	6	<i>Euterpe precatoria</i> Mart.; <i>Euterpe oleracea</i> Mart.	Arecaceae	Sabão, pele, cabelo, passar no cabelo, cosméticos, cicatrizante
Alecrim*	2	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Lamiaceae	Queda de cabelo, lavar o cabelo
Alfazema	1	<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.	Lamiaceae	Cicatrizante
Algodão roxo*	2	<i>Gossypium barbadense</i> L.; <i>Gossypium hirsutum</i> L.	Malvaceae	Cicatrizante
Ameixa	1	<i>Prunus</i> sp.	Rosaceae	Cicatrizante
Amora	1	<i>Morus nigra</i> L.	Moraceae	Queda de cabelo
Amor-crescido*	5	<i>Portulaca subsect. Pilosae</i> D. Legrand; <i>Portulaca pilosa</i> L.	Portulacaceae	Lavar o cabelo, queda de cabelo,
Andiroba*	9	<i>Carapa guianensis</i> Aubl.;	Meliaceae	Cicatrizante, Hidratação Capilar; Hidratação capilar; Cosméticos;

				Cicatrizante; Piolho; Massagem
Andiroba africana	1	<i>Carapa procera</i> D.C	N.I.	Cosméticos
andiroba-de-rama	1	<i>Fevillea</i> sp.	Cucurbitaceae	Sabão
Arnica	1	<i>Arnica acaulis</i> (Walter) Britton, Sterns & Poggenb	Asteraceae	Cicatrizante
Arruda	3	<i>Ruta graveolens</i> L.	Rutaceae	Piolho; Cicatrizante
Babaçu*	4	<i>Attalea speciosa</i> Mart.; <i>Attalea eichleri</i> (Drude) A. J. Hend.; <i>Orbignya speciosa</i> Martius, <i>Orbignya phalerata</i> Martius e <i>Attalea glassmanii</i> Zona	N.I.	Passar no cabelo; Cosmético; Esfoliante
Babosa*	37	<i>Aloe vera</i> (L.) Burm. F.	Xanthorrhoeaceae; Asphodelaceae; Asparagaceae; Liliaceae	Cabelo; Cuidar do cabelo; Queda de cabelo; Fortalecimento capilar; Queimadura; Hidratação Capilar; Cicatrizante; Pele; Manchas na pele; Cosméticos;
Bacaba	2	<i>Oenocarpus mapora</i> H.Karst.	Arecaceae	Pele; Cabelo
Balso	1	<i>Myroxylon balsamum</i> (L.) Harms	Fabaceae	Cicatrizante
Barbatimão	1	<i>Stryphnodendron adstringens</i> (Mart.) Coville	Fabaceae	Cicatrizante

Bardana	1	<i>Arctium lappa</i> L.	Asteraceae	Cicatrizante
Breu	1	<i>Protium heptaphyllum</i> (Aubl.) Marchand	N.I.	Depilação
Cacau	1	<i>Theobroma cacao</i> L.	Malvaceae	Cicatrizante
Cajarana	1	<i>Jacaranda copaia</i> (Aubl.) D.Don	Bignoniaceae	Cicatrizante
Caju	4	<i>Anacardium occidentale</i> L.	Anacardiaceae	Cuidados com a Pele; Cicatrizante
Cajucara	1	<i>Croton cajucara</i> Benth.	Euphorbiaceae	Cicatrizante
Calêndula	1	<i>Calendula arvensis</i> L.	Asteraceae	Cicatrizante
Camomila*	3	<i>Chamomilla recutita</i> (L.) Rauschert; <i>Matricaria chamomilla</i> L.	Asteraceae	Cicatrizante; Cosméticos
Camomila-brava	1	<i>Ageratum conyzoides</i> L.	Asteraceae	Cicatrizante
Capim cheiroso	1	<i>Cymbopogon citratus</i> (DC.) Stapf	N.I.	Queda de cabelo
Capim-santo	3	<i>Cymbopogon citratus</i> (DC.) Stapf.	Poaceae	Cosmético; Queda de cabelo
Carnaubinha	1	<i>Copernicia prunifera</i> (Mill.) H.E.Moore	N.I.	Cosméticos
Carvão Branco	1	<i>Callisthene fasciculata</i> Mart.	N.I.	Manchas na pele
Catuaba	1	<i>Abuta</i> sp.	Menispermaceae	Cicatrizante
Chapéu-de-couro	1	<i>Echinodorus macrophyllus</i> (Kunth) Micheli	Alismataceae	Cicatrizante

Cipó-de-mosseguim	1	<i>Parabignonia steyermarkii</i> Sandwith	Bignoniaceae	Curuba
Cipó-de-mucunã	1	<i>Dioclea</i> sp.	Fabaceae	Queda capilar
Cocão	2	<i>Attalea tessmannii</i> Burret	Arecaceae	Pele; Cabelo
Confrei	2	<i>Symphytum officinale</i> L.	Boraginaceae	Cicatrizante
Copaiba*	6	<i>Copaifera</i> spp.; <i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.; <i>Copaifera multijuga</i> Hayne	Fabaceae; Caesalpiniaceae	Cicatrizante
Cravo-da-Índia	1	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M.Perry	Myrtaceae	Cicatrizante
Erva-cidreira	1	<i>Lippia alba</i> (Mill.) N.E.Br. ex Britton & P.Wilson	Lamiaceae	Cosmético
Erva-de-passar	2	<i>Alternanthera dentata</i> (Moench) Stuchlík ex R.E.Fr.	Amaranthaceae	Pele; Cicatrizante
Erva-de-Santa-Maria	1	<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.	Chenopodiaceae	Queda de cabelo
Espada-de-São-Jorge	1	<i>Sansevieria zeylanica</i> (L.) Willd.	Asparagaceae	Cosmético
Espinheira Santa	1	<i>Maytenus ilicifolia</i> Mart. ex Reissek	N.I.	Cicatrizante
Gengibre	2	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberaceae	Cosmético
Goiaba	4	<i>Psidium guajava</i> L.; <i>Psidium pyriferum</i> L	Myrtaceae	Queda de cabelo; Cicatrizante
Guaraná	1	<i>Paullinia cupana</i> Kunth	Sapindaceae	Cuidados com a pele
Hibisco	1	<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.	Malvaceae	Queda de cabelo

Hortelã	2	<i>Mentha piperita</i> L.	Lamiaceae	Cosmético; Tratamento
Ibisco	1	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Fabaceae	Fortalecimento capilar
Imbé	1	N.I.	N.I.	Cicatrizante
Jambu	2	<i>Acmella oleracea</i> (L.) R.K.Jansen	Asteraceae	Cicatrizante
Jamelão	1	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	Myrtaceae	Cicatrizante
Jarina	1	<i>Phytelephas macrocarpa</i> Ruiz & Pav.	Arecaceae	Cicatrizante
Jatobá*	1	<i>Hymenaea parvifolia</i> Huber; <i>Hymenala courbaril</i> L.	Caesalpiniaceae; Fabaceae	Sabão; Queda de cabelo
Jucá*	3	<i>Caesalpinia ferrea</i> Mart. Ex Tul.	Fabaceae	Caspa; Cicatrizante
Laranja	2	<i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck ou <i>Citrus aurantium</i> L.	Rutaceae	Cosmético
Língua de sogra	1	<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain	Asparagaceae	Cuidados com a Pele
Malvarisco	1	<i>Piper umbellatum</i> L.	Piperaceae	Cicatrizante
Manga	1	<i>Mangifera indica</i> L.	Anacardiaceae	Cicatrizantes
Mangava Brava	1	<i>Lafoensia pacari</i> A.St. Hil	N.I.	Cicatrizante
Maracujá	1	<i>Passiflora edulis</i> Sims.	Passifloraceae	Queda de cabelo
Marupá	1	N.I.	N.I.	Coceira; Curuba

Mastruz*	4	<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.	Amaranthaceae	Cicatrizante
Melaleuca	1	<i>Melaleuca alternifolia</i> (Maiden & Betche) Cheel	Myrtaceae	Cicatrizante
Melão de São Caetano	2	<i>Momordica charantia</i> L.	Cucurbitaceae	Coceiras; Micoze na pele
Meracilina	1	N.I.	N.I.	Cicatrizante
Mulateiro	1	<i>Calycophyllum pruceanum</i> (Benth.) Hook. f. ex K. Schum.	Rubiaceae	Manchas na pele
Murmurú	1	<i>Astrocaryum murumuru</i> Mart.	N.I.	Cosméticos
Orelha-de-onça	1	<i>Geogenanthus poeppigii</i> (Miq.) Faden	Commelinaceae	Cicatrizante
Ouricurí	1	<i>Attalea phalerata</i> Mart. ex Spreng.	N.I.	Cosméticos
Patauí*	7	<i>Oenocarpus bataua</i> Mart.	Arecaceae	Sabão; Pele; Cabelo; Cicatrizante; Passar no cabelo
Patichouli	2	N.I.	N.I.	Queda de cabelo
Pau-da-Angola	1	<i>Piper divaricatum</i> G. Mey.	Piperaceae	Queda de cabelo
Piã branco	1	<i>Jatropha molíssima</i> (Pohl.) Baill.	Euphorbiaceae	Cicatrizante
Piã roxo	2	<i>Jatropha gossypifolia</i> L.	Euphorbiaceae	Cicatrizante
Picão	1	<i>Bidens polisa</i> L.	Asteraceae	Cicatrizante

Pinhão Roxo	1	<i>Jatropha gossypifolia</i> L.	N.I.	Cicatrizante
Pirarucu	1	<i>Kalanchoe Pimata</i> (Lam.) Pers.	Arapaimidae	Queimadura
Pracaxí	1	N.I.	N.I.	Cosméticos
Quina	1	<i>Geissospermum</i> sp.	Apocynaceae	Tratar Piolho
Salsa	2	<i>Smilax</i> sp.	Smilacaceae	Mancha de pele; Coceira
Samambaia	1	N.I.	N.I.	Queda de cabelo
Sangra d' Água	1	<i>Croton urucurana</i> Baill.	N.I.	Cicatrizante
Sangue de Dragão	1	<i>Croton florinbunrus</i> Spreng.	Euphorbiaceae	Cicatrizante
Tangerina	1	<i>Citrus reticulada</i> Blanco	Rutaceae	Queda de cabelo
Terramicina	1	N.I.	N.I.	Cicatrizante
Trapueraba	1	N.I.	N.I.	Coceira
Tucum	2	<i>Bactris setosa</i> Mart.	N.I.	Cabelo; Cicatrizante
Tucumã	2	<i>Astrocaryum aculeatum</i> G.Mey.	Arecaceae	Sabão; Cosméticos
Uixi	1	<i>Endopleura uchi</i> (Huber) Cuatrec.	Humiriaceae	Cicatrizante

Fonte: Autoras